

Caisse). Of men kan uit het register concludeeren of voor de productie van een bepaalde maand locozaad uit de markt te koop is.

In beide gevallen zal men dien aankoop ook opnemen in de kolommen „Ingedekt” zoodat dus (behoudens wanneer teveel zaad gekocht is) de hoeveelheden intedekken en ingedekt moeten sluiten.

De prijs, waartegen het gekochte zaad in de productie van de loopende maand moet worden verwerkt, is de gemiddelde prijs, volgende uit de Hoeveelheden en Bedragen van de Kolom „In te dekken” over de geheele maand (dus het gemiddelde van de prijzen, waartegen men de benodigde hoeveelheid had moeten indekken). Dan immers berekent men elk quantum grondstoffen naar den prijs, die geldt op het oogenblik, dat gekocht moest worden om niet te speculeeren en baseert men zich dus op het in hoofde genoemde verband tussehen grondstoffenprijs en productenprijs per een bepaalden termijn.

Wanneer nu het verstookte zaad tegen dezen middenprijs wordt belast aan de productie en de grondstoffenrekening gecrediteerd wordt voor de aanschaffingsprijzen, geeft het afgesloten positieboek contrôle op de rekening Prijsverschillen. Bedrag in het deel „Aftedekken” heeft dus verband met ten laste der productie berekende grondstoffen; de bedragenkolom in het deel Ingedekt met de Grondstoffenrekening zelf.

Indien nu voor een bepaalden ultimo te veel gekocht is, zijn er 2 mogelijkheden of het teveel blijft in voorraad of het teveel wordt verstookt en de olie loco verkocht.

Indien het voorraad blijft, trekt men van „Ingedekt” dit quantum af tegen den loco-prijs van het moment en brengt quantum en bedrag over naar den volgenden maand. Wordt het teveel aanwezige zaad verstookt dan zal ook geen tegenpost „Intedekken” bestaan. Het eenvoudigst zal men dan, het teveel ingedekte ook bij de afsluiting kunnen aftrekken met opmerking, dat het verstookt is om het product loco te verkoopen. Men belaste dan de fabrikatierekening voor dit zaad tegen den dagprijs, loco op het moment van verstoken.

Het resultaat van de loopende positie make men maandelijks op in de maandstaat, men bepaalt dan winst per elke maandultimo, waarop termijnen loopen, door het saldo uit te rekenen tegen den koers, die geldt op den dag der maandstaat voor de betreffende ultimo. Met behulp daarvan en aan de hand van de tellingen der Bedragenkolommen „Intedekken” en „Ingedekt” blijkt de winst of het verlies op de loopende positie waarmede het resultaat van loopende Caissezaken tevens is opgenomen.

BEOORDEELINGEN

Geen Motto. G. v. d. B.

Uwe uitwerking is over het algemeen heel vlot, maar U heeft niet in het vraagstuk gezien de moeilijkheid van het regelmatig verband van het af te dekken zaad en het ingedekte zaad.

Deels komt dat doordien U à priori gesteld hebt, dat de verrekensprijs zou zijn de loco prijs van de fabricage-maand.

Wanneer U dat doet krijgt U geen juist inzicht in de resultaten van de speculatie. Immers het prijsrisico loopt dan voor alle posten door tot den aanvang der fabricatie-maand, wat alleen op zou gaan, als normale bedrijfsgang was om wil in blanco te verkoopen, maar pas het benodigde zaad loco te koop bij den aanvang der fabricatie. Technisch kan men dat zoo stellen, maar Bedrijfseconomisch is dat niet juist. Wanneer men een voorverkoopcontract per ultimo Juni van olie of koeken sluit op 31 December volgt, dat men den prijs calculeert op basis der zaadnoteering op dienzelfden dag voor Mei-levering.

Dat is het criterium in de prijsstelling, waarop ik de positiebeschouwing eveneens baseer, wil hij niet speculeeren, dan moet hij terstond afdekken, (wat hij natuurlijk practisch nooit doet). Bovendien hebt U de jointproduction niet behandeld. Als hij koeken verkoopt krijgt hij olie wat hij mogelijk nog niet ver-

kocht heeft. Deze 2 punten heb ik juist in de officieele uitwerking sterk naar voren geschoven, omdat daarin een paar bedrijfseconomische principes liggen, die de practische accountant niet verwaarloozen mag.

6½ punten.

Mercand.

Uwe uitwerking is zeer goed, zoodat ik zelfs overwogen heb, deze als officieele te publiceeren. Zooals U zien zult hebt U de principieele punten goed gezien. Het bezwaar van Uwe uitwerking is echter dat de principieele questies onder een veelheid van technische bijzonderheden, te veel zijn schuil gegaan. Reden waarom zij niet werd gepubliceerd, het zou voor andere lezers te onoverzichtelijk zijn.

9 punten.

Stroohalm.

U vat de opgave te veel op als boekhoudvraagstuk. U moet hier ook aan bedrijfseconomische problemen denken, en trachten die tot een practische oplossing te brengen.

Het verband in de prijzen, waartegen voorverkocht wordt, met grondstoffenprijzen per denzelfden datum blijkt niet, ook niet dat de jointproduction van olie en koeken bepaalde moeilijkheden met zich brengt. Vergelijk voorts de officieele uitwerking.

5 punten.

UIT HET BUITENLAND.

Red. JAC. H. KRAMER

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

ZEITSCHRIFT FÜR HANDELSWISSENSCHAFT UND HANDELSPRAXIS

Het Mei-nummer bevat een artikel *Organisationsmängel und Unregelmäßigkeiten* van E. Keszler, waarin de Duitse toestanden betreffende de uitoefening van het accountantsberoep duidelijk tot uitdrukking komen.

Na gewezen te hebben op het toenemend aantal onregelmatigheden, dat in verschillende ondernemingen aan het licht komt, noemt de schrijver als voornaamste oorzaak daarvan „die Tatsache unserer schlechten Organisation in kaufmännischer und verwaltungstechnischer Beziehung sowie die mangelhaften Bekämpfungsmassnahmen.” Hij wijst daarna op het ontbreken van organisatie enerzijds en op een te groote organisatie anderzijds. In beide gevallen wordt ondoelmatige arbeid verricht; in het eerste geval door een onvoldoend controlesysteem, in het laatste geval door statistieken, het gebruik van formulieren, naast- en over elkaar loopende controlemiddelen enz., alsmede werkzaamheden, die meer fraai dan doelmatig zijn. De schrijver zegt dan in het kort, wat aan een goede organisatie ten grondslag moet liggen; daarbij noemt hij ook het volgende: Dann ist eine wirksame, praktischen Nutzen zeitigende kaufmännische Revision dringend erforderlich. Die Revisionen, wie sie bisher erfolgen, sind zu sehr formell; gefordert werden muss neben der formellen Bücher- und Bilanzprüfung eine materielle, die gesamten Geschäftsvorfälle sowie das Kassen-, Buch- und Rechnungswerkumfassende Revision, wobei mehr die Entstehung der Geschäftsvorfälle als deren Verbuchung, die Berechtigung der Ausgaben usw. zu untersuchen wäre. Derartige Quellenprüfungen dürften wirksam nur von Revisoren in den Geschäftszweigen ausgeführt werden, in welchen sie selbst vielseitig praktisch gearbeitet haben und mit deren Geschäftspflogenheiten sie restlos vertraut sind. Zwar halten sich zur Ausübung von Revisionen Groszkonzerne und Groszunternahmen vereinzelt Revisionsabteilungen, welche zuweilen in Gruppen für Bücher- und Bilanzrevisionen, Magazin- und Ein-

kaufsrevisionen sowie für Lohnrevisionen gegliedert sind und aus dem Abteilungsleiter, Oberrevisoren, Revisoren und Hilfsbeamten bestehen, doch sind die von solchen Abteilungen ausgeführten Revisionen nicht immer das, was sie eigentlich sein sollen, weil die Revisoren hier mehr Beamte als Revisoren, daher zu abhängig, und an die Arbeit nach einem oft vorgeschriebenen Arbeitsschema mit Arbeitsgrenzen gebunden und gehalten sind, unter einer Hauptinitiative zu arbeiten, wobei sie, ohne Gefährdung ihrer Stellung, schwerlich die Möglichkeit haben, gegen die Vorschriften der Zentralverwaltungen der Konzerne für ihre Werksverwaltungen, die nicht immer der zweckmäßigen Praxis entsprechen, ohne irgendwelche Rücksichtnahme anzugehen und ihre eigenen, aus langjähriger Praxis und Erfahrung stammenden, oft besseren (nicht nur anderen) Vorschläge zu verwirklichen. Bei Konzernen mit eigener Revisionsabteilung steht auch oft zu sehr der Einheitswille der Abteilung im Vordergrund, welcher den Revisoren starke Beschränkung und Unterordnung gebietet, was zur Unselbständigkeit, Schematisierung und allmählichen Erstarrung der Eigeninitiative der Revisoren führt. Wo im Berichtswerk der Wille der Revisionsabteilung zum Ausdruck kommt, hat der später das gleiche Werk prüfende Revisor kaum die Möglichkeit, mit etwa besseren Vorschlägen durchzukommen, weil sich die Revisionsabteilung bzw. die Konzernverwaltung nicht widersprechen darf, um ihr Ansehen und ihre Autorität zu wahren. Der Wert von Konzern-Revisionsabteilungen ist demnach nur ein beschränkter. Die Revisionen, welche unseren sämtlichen Wirtschaftsverwaltungen dringend nottun, müssen aber einen unbeschränkten Wert haben; ihnen dürfen keine Grenzen gezogen und den Revisoren keinerlei Rücksichten und Beschränkungen auferlegt werden. Auch müssen die Revisoren, die sich durch ihren Beruf viel Feinde schaffen, weitmöglichsten Schutz höchster Stellen und Unterstützung ihrer berechtigten Bestrebungen genießen. In diesem Sinne erscheint es zweckmäßig, wenn — im Gegensatz zu den mehr formellen Bücher- und Bilanzprüfungen — die quellenmäßigen Verwaltungs-Fachrevisionen von den Aufsichtsräten (nicht Verwaltungen) der Gesellschaften organisiert, veranlaszt und überwacht würden unter Beachtung folgender Gesichtspunkte:

1. Zweck und Aufgabe der Revision wäre eine laufende Kontrolle des gesamten Kassen-, Buch- und Rechnungswesens. Weiter hätte die Revision auf die richtige und zweckmäßige Organisation des gesamten Kassen-, Buch- und Rechnungswesens sowie aller sonstigen Verwaltungseinrichtungen zu achten und nach dem Revisionsergebnis Vorschläge zur Vereinfachung und zweckmäßigeren Gestaltung von Arbeiten unter besonderer Würdigung der betrieblichen Eigenart sowie zur Schaffung von zwangsläufigen buchtechnischen Kontrollen zu machen.

2. Da der Erfolg der Revision ganz von der Person der Revisoren abhängig ist, wären nur solche Herren als Revisoren zu wählen, welche längere Zeit in dem zu revidierenden Geschäftszweig, zumindestens jedoch einer verwandten Branche, vielseitig praktisch tätig waren, über einen gesunden Menschenverstand, Organisationstalent, das nötige Taktgefühl sowie eine langjährige Buchhaltungspraxis verfügen und das gesamte Rechnungswerk samt aller vorkommenden Geschäfte vollständig beherrschen. Die Tätigkeit von Herren, bei welchen diese Bedingungen ganz oder teilweise fehlen, müsste unterbleiben, da sie mehr auf Oberflächen- als Quellenrevision hinausläuft, wodurch die Revisionen an Ernst verlieren und von ihrem prophylaktischen Wert einbüßen.

3. Die Revision ist etwas Individuelles und kann sich erst dann zum vollen Nutzen auswirken, wenn der Revisor weitmöglichst selbständig und unabhängig ist, namentlich von den zu revidierenden Verwaltungen. Den Revisoren sollten für die auszuführenden Revisionen nur ganz generelle Richtlinien gegeben und ihnen die Revisionszeit, welche sich nach Art, Umfang und Qualität der Revision richtet, freigelassen werden.

Festlegung eines bestimmten Arbeitsschemas mit Arbeitsfeldbegrenzungen müsste unterbleiben.

INGEZONDEN STUKKEN

VOLLEDIGE VOORLICHTING?

In het Meinummer deelt de Heer *Van Saarloos* eenige bijzonderheden mede aangaande „De Gouvernementsopleiding tot Accountant bij de Landsaccountantsdiensten in Nederlandsch-Indië.”

Hierbij deelt de Heer v. S. o.m. mede, dat het niet in de bedoeling ligt de opleiding ter hand te nemen of een examen in te stellen voor de bijvakken, doch dat in deze aanvaard zullen worden de diploma's afgegeven door het Nederlandsch Instituut van Accountants en den Nederlandschen Bond van Accountants en verdere diploma's, welke ten genoegen van den directeur van financiën voldoende waarborg geven voor het bezit van de vereischte kennis.

Het heeft mijn aandacht getrokken, dat bij de afzonderlijk genoemde accountantsverenigingen de Nederlandsche Organisatie van Accountants niet vermeld stond, hetgeen mij daarom des te meer bevreemde, omdat het hoofd van den Gouvernementsdienst, lid dezer vereeniging is.

Mijne bevreemding steeg in niet geringe mate toen ik kennis nam van een schrijven van het Departement van Koloniën d.d. 12 Mei l.l. gericht aan het Bestuur van de Nederlandsche Organisatie van Accountants, waarin aangaande deze aangelegenheid het volgende medegedeeld wordt:

„Blijkens van den Gouverneur-Generaal ontvangen bericht, wordt met betrekking tot het verleen van vrijstelling voor de verschillende bijvakken van het accountansexamen, zooals dat cerlang in Indië van Landswege zal worden afgenomen, voorshands de gedragslijn gevolgd, dat voor ieder geval afzonderlijk door den Directeur van financiën wordt beoordeeld of de behaalde getuigschriften voldoende waarborgen opleveren om den bezitter tot accountant bij 's Lands dienst te benoemen, dan wel hem vrij te stellen van bepaalde onderdeelen van het examen voor accountant.

Voor vrees van een achterstelling der diploma's van de Nederlandsche Organisatie van Accountants bij die van andere soortgelijke instellingen, bestaat geen enkele grond.

De in Indië te volgen gedragslijn, sluit overigens geheel aan bij de hier te lande door het departement van financiën ter zake gevolgde.”

Na deze officieele verklaring van de zijde van het Departement van Koloniën, zal het wel geen nader betoog behoeven, dat de mededeelingen van den Heer *Van Saarloos* een onjuistheid moeten bevatten, die noodzakelijkerwijze opheldering vereischt. Het wil mij voorkomen, dat de Heer *Van Saarloos* zich aan het geven van deze opheldering niet zal kunnen onttrekken en mogen nadere uitzettingen, waarop zijn mededeelingen zijn gestaafd, zeker wel tegemoet gezien worden.

M. PIMENTEL

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Handelsrekenen II door <i>A. A. D. Bouwhof</i> en <i>J. C. Lagerwerff</i>	f 2.90
idem; antwoorden	„ 0.50
Aanvulling verzameling artikelen Handelsrecht door <i>Mr. Dr. M. Spaander</i>	„ 0.75
Alle uitgaven van <i>P. Noordhoff</i> , Groningen, 1926.	
Het wetsontwerp 1925 op de Naaml. Vennootschappen door <i>E. J. J. van der Heyden</i>	„ 2.—
Termijnhandel en Valuta door <i>Dr. G. W. M. Huysmans</i> ..	3.25
Beide uitgaven van <i>J. J. Romen & Zonen</i> , Roermond, 1926.	